

Psalm 81

„das Kind in uns“

Oh Herr, Chaos überall!

Wir gehen unter im Chaos!

Wie ein sinkendes Schiff an dem ständig ein neues Leck zu entstehen scheint.

Kaum die eine Stelle geflickt, bricht es woanders wieder durch.

Herr, nimm Form an in diesem Raum,
lass durch meine Hände deine Form in diesen Raum kommen.

Wir sind im äußeren Feuerwall,
ein dichtes Dornengeflecht um das Königreich.

Es ist zäh, man kommt nur schwer voran - wenn man redlich ist.

Als würde alles einen bremsen wollen, wie Fesseln, wie Treibsand.

Gefesselt von den Kindern Gottes.

Sie beschützen das Himmelreich vor jenen, die dort nicht hingehören.

Und so sind sie uns zum Heil, auf das wir uns im Erbarmen üben und wir sind ihnen zum Heil in dem wir uns um sie kümmern und alles in Ordnung halten.

Und so ist alles was ihr überwunden habt ein weiterer Schritt ins Heimatreich.

Eine weitere Stufe auf dem Himmelstreppechen.

Schmal, steil, schmerzhaft und mühsam.

Das ist es der rechte Weg.

Daran erkennt ihr ihn.

Dort sind wir um unseren persönlichen Schmerz anzunehmen.

Und jeder Einzelne von uns hat viel mitzureden dabei wie schwer er eine Sache oder das Leid an sich nimmt.

Schmerz kommt vom Kind in uns.

Wenn wir erwachsen sind versteht das Kind in uns das neue Denken nicht und das schmerzt.

Und viele wollen sich die heile kindliche Welt mit Gewalt nehmen aber das steht niemandem zu.

Viel mehr geht es darum mutig genug zu sein, offen genug zu sein, das Kind in uns ganz anzunehmen, damit wir ganz Mensch werden können.

Und hier im tiefsten Ich sehe ich auf mich als Kind herab und umarme mich und ich, als Kind, umarme mich als Erwachsenen.

Und dies ist wiederum der Spiegel der Liebe von Gott dem Vater zum Sohn und zurück und wir alle in der Einheit des Heiligen Geistes.

„aus den neuen Psalmen - der Weg des offenen Herzens“